

Разработка двумодовых преобразователей ультразвуковых волн для задач изучения физико-механических свойств метаморфизованных горных пород

Ковалевский Михаил Васильевич, кандидат технических наук
 Геологический институт – обособленное подразделение Федерального исследовательского центра
 «Кольский научный центр Российской академии наук», г. Апатиты

Аннотация. В задачах геофизики и сейсмологии используются датчики упругих волн. В работе представлены расчеты режимов излучения и приема для демпфированных пластинчатых преобразователей повернутых срезов с целью возбуждения продольных и поперечных ультразвуковых колебаний. При этом поперечные волны не являются следствием трансформации продольных волн. Получены системы уравнений для режима излучения и режима приема.

Ключевые слова: двумодовые преобразователи, горные породы, петрофизика, акустополарископия, ультразвук, поперечные волны.

Введение.

Для реализации метода акустополарископии измерительная аппаратура должна включать в себя преобразователи поперечных линейно-поляризованных колебаний [1-7].

Исходя из особенностей акустических методов [8] измерения скорости ультразвука, можно отметить, что с точки зрения оперативности и простоты применения метод сравнения является наилучшим. Несмотря на относительную неточность, в большинстве случаев это не является серьезным недостатком, так как удовлетворяет требованиям к допустимым погрешностям [9]. Именно поэтому последние работы, проводимые в Геологическом институте КНЦ РАН, были нацелены на модернизацию и усовершенствование методики измерений и аппаратуры, реализующей данный метод [10-12].

Для измерения величин фазовой скорости в анизотропных средах следует применять импульсные источники [1], излучающие волны с локально плоскими фронтами и достаточно узкой диаграммой направленности, изготовленные в виде диска с диаметром $d \gg \lambda$, где λ – длина преобладающей волны, элементы которого колеблются синхронно.

Большое затухание в горных породах заставляет выбирать наиболее низкую частоту импульсных источников и приемников колебаний. С другой стороны, параметры направленности излучения должны быть такими, чтобы боковые отражения от граней образца не оказывали влияния на форму переднего фронта и амплитуду импульса, принимаемого приемником.

Рис. 1. Пространственная ориентация пластины.

Для оценки преобладающей частоты f_0 импульсе, излучаемом преобразователем диаметром d через кубический образец толщиной l , используется геометрический способ. В сохранных горных породах средняя скорость распространения квазипоперечных колебаний составляет $VS \approx 3000$ М/С [13]. Следовательно, например при $d = 3$ см и $l = 4$ см величина $f_0 \geq 0.412$ МГц. Наблюдения, опыт которых изложен в работе [14] показали, что удовлетворительные условия измерения достигаются при $f_0 \approx 0.5$ МГц или отношении $d/\lambda \geq 5$.

Однако, главным требованием к источникам и приемникам колебаний является их высокая эффективность, необходимая, для определения величин скоростей распространения упругих колебаний в сильно поглощающих горных породах.

Теоретический анализ демпфированных пластинчатых преобразователей повернутых срезов

Постановка задачи.

Полагаем, что поперечные размеры преобразователя значительно превышающими длину звуковой волны. Это дает возможность решать задачу в одномерном приближении, используя волновой метод (т.е. рассматриваем колебания в системе, как совокупность встречно распространяющихся волн различных типов).

Рассматриваемый преобразователь представляет собой пластину, выполненную из пьезокерамики (например, ЦТС-19). Модули упругости, пьезоэлектрические постоянные и диэлектрические проницаемости пьезокерамики описываются следующими матрицами:

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & c_{11} & c_{13} & 0 & 0 & 0 \\ c_{13} & c_{13} & c_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{66} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & e_{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e_{15} & 0 & 0 \\ e_{31} & e_{31} & e_{33} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{11} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}.$$

Пластина поляризована в направлении оси Z, которая является осью симметрии порядка ∞ . Параллельная этой оси плоскость YZ является плоскостью симметрии.

Пространственная ориентация пластины показана на рисунке 1. Задачу будем решать в новой системе координат X'Y'Z', которая связана с прежней следующей таблице направляющих косинусов:

Оси	X	Y	Z
X'	1	0	0
Y'	0	cosθ	sinθ
Z'	0	-sinθ	cosθ

При этом вид матриц упругости, пьезоэлектрических постоянных и диэлектрических проницаемостей примет вид:

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} & 0 & 0 \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} & c_{24} & 0 & 0 \\ c_{13} & c_{23} & c_{33} & c_{34} & 0 & 0 \\ c_{14} & c_{24} & c_{34} & c_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{55} & c_{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{56} & c_{66} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & e_{15} & 0 \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & e_{24} & 0 & 0 \\ e_{31} & e_{32} & e_{33} & c_{34} & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ 0 & \varepsilon_{23} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}.$$

Считая колебания пластины одномерными и учитывая геометрию задачи, приходим к следующим выражениям для деформаций и напряженностей электрического поля:

$$U_1 = \frac{\partial \xi_x}{\partial x} = 0, U_2 = \frac{\partial \xi_y}{\partial y} = 0, U_3 = \frac{\partial \xi_z}{\partial z} \neq 0, U_4 = \frac{\partial \xi_x}{\partial y} + \frac{\partial \xi_y}{\partial x} \neq 0,$$

$$U_5 = \frac{\partial \xi_z}{\partial x} + \frac{\partial \xi_x}{\partial z} = 0, U_6 = \frac{\partial \xi_y}{\partial x} + \frac{\partial \xi_x}{\partial y} = 0, E_1 = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}, E_2 = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}.$$

При этом известные уравнения пьезоэффекта в матричных обозначениях: $\sigma_i = C_{ik}^E \cdot U_k - e_{ji} \cdot E_j, D_p = \xi_{pq}^U \cdot E_q + e_{pr} \cdot U_r$, дают для компонент механических напряжений и электрической индукции следующие выражения:

$$\begin{aligned} \sigma_3 &= C_{33}^E \cdot U_3 + C_{34}^E \cdot U_4 - e_{33} \cdot E_3; \sigma_4 = C_{34}^E \cdot U_3 + C_{44}^E \cdot U_4 - e_{34} \cdot E_3; \\ \sigma_5 &= C_{55}^E \cdot U_5; D_3 = \xi_{33}^U \cdot E_3 + e_{33} \cdot U_3 + e_{34} \cdot U_4. \end{aligned} \quad (1)$$

В режиме излучения причиной колебаний пластины является компонента электрического поля E_3 , поэтому видно, что деформация U_5 , не связанная с электрическим полем, не возникает ($U_5=0$). В режиме приема причиной колебаний является падающая на пластину волна, однако и здесь всегда можно сориентировать пластину так, чтобы деформация U_5 не возникла.

Рис. 2. Схема работы преобразователя в режиме излучения. 1 – пьезопластина; 2,4 – акустический контакт; 3 – буферный стержень; 5 – демпфер.

Работа преобразователя в режиме излучения.

Система волн в режиме излучения представлена на рисунке 2. Здесь A_l, A_t, B_l, B_t – амплитуды колебательных скоростей продольных и поперечных волн, распространяющихся в средах.

Колебательные скорости в волнах могут быть записаны в виде

$$\begin{aligned}\vec{\xi}(n) &= \xi_0(n) \cdot \exp[j(\omega t - k(n) \cdot z)]; \\ \xi_0(n) &= \xi_0(n) \cdot \sum_{i=1}^3 \vec{e}_i \cdot p_i(n),\end{aligned}\quad (2)$$

где $\xi_0(n)$ - амплитуда, $k(n)$ и $p_i(n)$ - соответственно волновое число и направляющие косинусы вектора колебательной скорости для n -ой волны, \vec{e}_i - единичный вектор.

Скорости и направления векторов смещения в пьезопластине рассчитаем с помощью соотношений теории Кристоффеля [15]:

$$(\theta_{im}^* - \rho c^2 \cdot \delta_{im}) \cdot p_m = 0. \quad (3)$$

$$\left| \theta_{im}^* - \rho c^2 \cdot \delta_{im} \right| = 0. \quad (4)$$

$$\begin{aligned}\theta_{im} &= C_{iklm}^E \cdot l_k \cdot l_l; \quad \theta_n = C_{1331}^E = C_{55}^E; \quad \theta_{22} = C_{2332}^E = C_{44}^E; \quad \theta_{33} = C_{3333}^E = C_{33}^E; \\ \theta_{12} &= C_{1332}^E = C_{45}^E; \quad \theta_{13} = C_{1333}^E = C_{35}^E; \quad \theta_{23} = C_{2333}^E = C_{34}^E; \\ \theta_{im}' &= \frac{a_i \cdot a_m}{b}; \quad a_i = e_{jki} \cdot l_j \cdot l_k; \quad b = \varepsilon_{tv}^U \cdot l_t \cdot l_v. \\ \theta_{11}' &= 0; \quad \theta_{21}' = \theta_{13}' = 0; \quad \theta_{22}' = \frac{e_{34}^2}{\varepsilon_{33}^U}; \quad \theta_{33}' = \frac{e_{33}^2}{\varepsilon_{33}^U}; \quad \theta_{23}' = \frac{e_{34} \cdot e_{33}}{\varepsilon_{33}^U}; \quad \theta_{im}^* = \theta_{im} + \theta_{im}'.\end{aligned}$$

Подставив значение θ_{im}' в (3) и (4), имеем:

$$\begin{vmatrix} \theta_{11} - \rho c^2 & 0 & 0 \\ 0 & \theta_{22} - \rho c^2 & \theta_{23}^* \\ 0 & \theta_{23}^* & \theta_{33} - \rho c^2 \end{vmatrix} = 0, \quad (\theta_{22}^* - \rho c^2) \cdot p_2 + \theta_{23}^* \cdot p_3 = 0; \quad \theta_{23}^* \cdot p_2 + (\theta_{33}^* - \rho c^2) \cdot p_3 = 0. \quad (5)$$

Решая систему уравнений (5), находим:

$$(\rho c^2)_{l,\tau} = \frac{\theta_{22}^* + \theta_{33}^*}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\theta_{22}^* - \theta_{33}^*)^2 + 4(\theta_{23}^*)^2},$$

откуда:

$$C_{l,\tau} = \sqrt{\frac{(\theta_{22}^* - \theta_{33}^*) \pm \sqrt{(\theta_{22}^* - \theta_{33}^*)^2 + 4(\theta_{23}^*)^2}}{2\rho}}. \quad (6)$$

Дополним уравнение (5) условиями нормировки векторов смещения: $p_2^2 + p_3^2 = 1$. Следовательно, можно найти величины: $P_{l_2}, P_{l_3}, P_{\tau_2}, P_{\tau_3}$

$$\frac{P_{l_2}}{P_{l_3}} = -\frac{\theta_{23}^*}{(\theta_{22}^* - \rho c^2)}; \quad \frac{P_{\tau_2}}{P_{\tau_3}} = -\frac{\theta_{23}^*}{(\theta_{22}^* - \rho c^2)}; \quad P_{l_2}^2 + P_{l_3}^2 = 1; \quad P_{\tau_2}^2 + P_{\tau_3}^2 = 1.$$

Таким образом, в результате мы получили систему уравнений, которая определяет работу преобразователя в режиме излучения:

$$\begin{cases}
 A_l^{(1)}a_{0,0} + B_l^{(1)}a_{0,1} + A_l^{(1)}a_{0,2} + B_l^{(1)}a_{0,3} + A_l^{(2)}a_{0,4} + B_l^{(2)}a_{0,5} = 0 \\
 A_l^{(1)}a_{1,0} + B_l^{(1)}a_{1,1} + A_l^{(1)}a_{1,2} + B_l^{(1)}a_{1,3} + A_l^{(2)}a_{1,6} + B_l^{(2)}a_{1,7} = 0 \\
 A_l^{(2)}a_{2,4} + B_l^{(2)}a_{2,5} + A_l^{(3)}a_{2,8} = 0 \\
 A_l^{(2)}a_{3,6} + B_l^{(2)}a_{3,7} + A_l^{(3)}a_{3,9} = 0 \\
 A_l^{(1)}a_{4,0} + B_l^{(1)}a_{4,1} + A_l^{(1)}a_{4,2} + B_l^{(1)}a_{4,3} + A_l^{(4)}a_{4,10} + B_l^{(4)}a_{4,11} = 0 \\
 A_l^{(1)}a_{5,0} + B_l^{(1)}a_{5,1} + A_l^{(1)}a_{5,2} + B_l^{(1)}a_{5,3} + A_l^{(4)}a_{5,12} + B_l^{(4)}a_{5,13} = 0 \\
 A_l^{(4)}a_{6,10} + B_l^{(4)}a_{6,11} + B_l^{(5)}a_{6,14} = 0 \\
 A_l^{(4)}a_{7,12} + B_l^{(4)}a_{7,13} + B_l^{(5)}a_{7,15} = 0 \\
 A_l^{(1)}a_{8,0} + B_l^{(1)}a_{8,1} + A_l^{(1)}a_{8,2} + B_l^{(1)}a_{8,3} + A_l^{(4)}a_{8,10} + B_l^{(4)}a_{8,11} = e_{33} \frac{V}{d} \\
 A_l^{(1)}a_{9,0} + B_l^{(1)}a_{9,1} + A_l^{(1)}a_{9,2} + B_l^{(1)}a_{9,3} + A_l^{(4)}a_{9,12} + B_l^{(2)}a_{9,13} = e_{34} \frac{V}{d} \\
 A_l^{(2)}a_{10,4} + B_l^{(2)}a_{10,5} + A_l^{(3)}a_{10,8} = 0 \\
 A_l^{(2)}a_{11,6} + B_l^{(2)}a_{11,7} + A_l^{(3)}a_{11,9} = 0 \\
 A_l^{(1)}a_{12,0} + B_l^{(1)}a_{12,1} + A_l^{(1)}a_{12,2} + B_l^{(1)}a_{12,3} + A_l^{(2)}a_{12,4} + B_l^{(2)}a_{12,5} = e_{33} \frac{V}{d} \\
 A_l^{(1)}a_{13,0} + B_l^{(1)}a_{13,1} + A_l^{(1)}a_{13,2} + B_l^{(1)}a_{13,3} + A_l^{(2)}a_{13,6} + B_l^{(2)}a_{13,7} = e_{34} \frac{V}{d} \\
 A_l^{(4)}a_{14,10} + B_l^{(4)}a_{14,11} + B_l^{(5)}a_{14,14} = 0 \\
 A_l^{(4)}a_{15,12} + B_l^{(4)}a_{15,13} + B_l^{(5)}a_{15,15} = 0
 \end{cases} \quad (7)$$

Значения коэффициентов a_{ij} достаточно объемные и приведены в [16].

Работа преобразователя в режиме приема.

Подход к решению задачи в режиме приема аналогичен, однако в этом случае имеется ряд особенностей. Система волн в режиме приема приведена на рисунке 3. Отличие от режима излучения состоит в наличии падающей волны (продольной или поперечной).

Рис. 3. Схема работы преобразователя в режиме приема. 1 – пьезопластина; 2,4 – акустический контакт; 3 – буферный стержень; 5 – демпфер.

Хотя амплитуда падающей волны известна, однако, в режиме приема не известно электрическое напряжение, развиваемое пьезопластиной на внешней электрической нагрузке. Поэтому количество уравнений в режиме приема на единицу больше, чем в режиме излучения. Следовательно, для решения задачи необходимо еще одно уравнение. В качестве этого уравнения будем использовать выражение для тока, протекающего через пьезопластину:

$$I_n = j\omega D_3 S = j\omega S \cdot \frac{\epsilon_{33}^u \cdot V'}{d} + S \cdot \frac{e_{33}}{d} (\dot{\xi}_{zd} - \dot{\xi}_{z0}) + S \cdot \frac{e_{34}}{d} (\dot{\xi}_{yd} - \dot{\xi}_{y0}), \quad (8)$$

где V' - электрическое напряжение в режиме приема,

$$C_n = S \cdot \frac{\epsilon_{33}^u}{d}; \quad S = \pi \cdot \frac{D^2}{4}.$$

$$\text{Очевидно, что: } |I_n| = |V' \cdot Y|, \quad (9)$$

где Y - проводимость внешней цепи.

С учетом (8), (9) и наличия продольной падающей волны для режима приема некоторые члены системы уравнений (7) приобретут следующий вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} A_l^{(2)} a_{2,4} + B_l^{(2)} a_{2,5} + A_l^{(3)} a_{2,8} = B_l^{(3)} \\ A_l^{(1)} a_{8,0} + B_l^{(1)} a_{8,1} + A_t^{(1)} a_{8,2} + B_t^{(1)} a_{8,3} + A_l^{(4)} a_{8,10} + B_l^{(4)} a_{8,11} + Va_{8,16} = 0 \\ A_l^{(1)} a_{9,0} + B_l^{(1)} a_{9,1} + A_t^{(1)} a_{9,2} + B_t^{(1)} a_{9,3} + A_t^{(4)} a_{9,12} + B_t^{(2)} a_{9,13} + Va_{9,16} = 0 \\ A_l^{(2)} a_{10,4} + B_l^{(2)} a_{10,5} + A_l^{(3)} a_{10,8} = Zl \\ A_l^{(1)} a_{12,0} + B_l^{(1)} a_{12,1} + A_t^{(1)} a_{12,2} + B_t^{(1)} a_{12,3} + A_l^{(2)} a_{12,4} + B_l^{(2)} a_{12,5} + Va_{12,16} = 0 \\ A_l^{(1)} a_{13,0} + B_l^{(1)} a_{13,1} + A_t^{(1)} a_{13,2} + B_t^{(1)} a_{13,3} + A_t^{(2)} a_{13,6} + B_t^{(2)} a_{13,7} + Va_{13,16} = 0 \end{array} \right.$$

и добавится дополнительное уравнение

$$A_l^{(1)} a_{16,0} + A_t^{(1)} a_{16,2} + B_l^{(1)} a_{16,1} + B_t^{(1)} a_{16,3} - V'(j\omega C_n + Y) = 0$$

Значения коэффициентов a_{ij} , Zl достаточно объемные и приведены в [4].

Переходя к относительным амплитудам во всех волнах системы можно переписать эту систему положив $B_l^{(3)}=1$.

Аналогично с учетом (8), (9) и наличия поперечной падающей волны для режима приема некоторые члены системы уравнений (7) приобретут следующий вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} A_t^{(2)} a_{3,6} + B_t^{(2)} a_{3,7} + A_t^{(3)} a_{3,9} = B_t^{(3)} \\ A_l^{(1)} a_{8,0} + B_l^{(1)} a_{8,1} + A_t^{(1)} a_{8,2} + B_t^{(1)} a_{8,3} + A_l^{(4)} a_{8,10} + B_l^{(4)} a_{8,11} + Va_{8,16} = 0 \\ A_l^{(1)} a_{9,0} + B_l^{(1)} a_{9,1} + A_t^{(1)} a_{9,2} + B_t^{(1)} a_{9,3} + A_t^{(4)} a_{9,12} + B_t^{(2)} a_{9,13} + Va_{9,16} = 0 \\ A_t^{(2)} a_{11,6} + B_t^{(2)} a_{11,7} + A_t^{(3)} a_{11,9} = Zt \\ A_l^{(1)} a_{12,0} + B_l^{(1)} a_{12,1} + A_t^{(1)} a_{12,2} + B_t^{(1)} a_{12,3} + A_l^{(2)} a_{12,4} + B_l^{(2)} a_{12,5} + Va_{12,16} = 0 \\ A_l^{(1)} a_{13,0} + B_l^{(1)} a_{13,1} + A_t^{(1)} a_{13,2} + B_t^{(1)} a_{13,3} + A_t^{(2)} a_{13,6} + B_t^{(2)} a_{13,7} + Va_{13,16} = 0 \\ A_t^{(2)} a_{15,12} + B_t^{(2)} a_{15,13} + B_t^{(5)} a_{15,15} = 0 \end{array} \right.$$

и добавится дополнительное уравнение

$$A_l^{(1)} a_{16,0} + A_t^{(1)} a_{16,2} + B_l^{(1)} a_{16,1} + B_t^{(1)} a_{16,3} - V'(j\omega C_n + Y) = 0$$

Значения коэффициентов a_{ij} , Zt достаточно объемные и приведены в [4].

Переходя к относительным амплитудам во всех волнах системы можно переписать эту систему положив $B_t^{(3)}=1$.

Таким образом, в результате проведенных расчетов были получены системы уравнений для режима излучения и режима приема демпфированных пластинчатых преобразователей повернутых срезов для возбуждения продольных и поперечных ультразвуковых колебаний. На основе данных определений возможно проводить расчеты амплитудно-частотных характеристик датчика с созданием опытно-экспериментальной модели.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-05-00026-а.

Литература:

1. Горбачевич Ф.Ф. Акустополарископия породообразующих минералов и кристаллических пород. - Апатиты: Изд. КНЦ РАН, 2002. - 140 с.
2. Горбачевич Ф.Ф., Ильченко В.Л., Ковалевский М.В., Шпаченко А.К. Акустополарископия некоторых породообразующих минералов // Записки ВМО. - 1999. - №4. - С.88-92.
3. Ковалевский М.В. Универсальная геофизическая информационная система представления данных // Инновационный потенциал Кольской науки. - Апатиты: Изд. Кольского научного центра РАН, 2005. - С.25-30.
4. Kovalevskiy M. Elastic-anisotropic properties of rocks along the Finnish Drill Hole (OKU) section in the depth range down to 1km / Acoustics'08 Paris. -Paris, J. Acoust. Soc. Am., Vol. 123, No. 5, Pt. 2, May 2008, P. 3290.
5. Горбачевич Ф.Ф., Ветрин В.Р., Тришина О.М., Ковалевский М.В. Результаты экспериментального изучения упруго-анизотропных свойств гранатовых гранулитов нижней коры Беломорского подвижного пояса // Физика Земли. - Изд-во: Наука, 2012. - №1. - С.82-96.
6. Ковалевский М.В., Горбачевич Ф.Ф., Хармс У., Дальхайм Х.-А. Упруго-анизотропные свойства горных пород по разрезу немецкой сверхглубокой скважины (КТВ) в интервале 4.1-4.7 км / Ред. д.г.-м.н. Ю.Л.Войтеховский // Минералогия во всем пространстве сего слова. Ч.1. Труды I Ферсмановской научной сессии Кольского отделения Российского минералогического общества, посвященной 120-летию со дня рождения А.Е.Ферсмана и А.Н.Лабунцова. г.Апатиты, 22-23 апреля 2004 г. - Апатиты: Изд-во «К & М», 2004. - С.62-64.
7. Ковалевский М.В., Тришина О.М. Анизотропия упругих свойств горных пород в разрезе Финской скважины (ODB) в диапазоне глубин до 1000 м / Научн. ред. Ю.Л.Войтеховский // Геология и минерагения

Кольского региона. Труды Всероссийской научной конференции и IV Ферсмановской научной сессии. – Апатиты: Изд-во «К & М», 2007.- С.271-274.

8. Колесников А. М. Акустические измерения М.: Наука, 1985. 254 с.

9. Фадеев М.А. Элементарная обработка результатов эксперимента: учебное пособие .-Нижний Новгород: Изд. ННГУ, 2010.-122 с.

10. Ковалевский М.В. К вопросу о разработке методики определения скоростных соотношений упругих волн в задачах акустополарископии // Материалы XVIII молодежной науч. конф. Актуальные проблемы геологии докембрия, геофизики и геоэкологии. – СПб.: ЛЕМА, 2007.- С.183-185.

11. Автоматизированный программно-аппаратный комплекс Acoustpol (АПАКА) для оценки качества материалов и объектов из природного камня // Контрольно-измерительные приборы и системы.- Изд-во: "Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана". – 2012.-№4.-С.10.

12. Ковалевский М.В. К вопросу о совершенствовании обработки результатов исследований упругих характеристик горных пород методом акустополарископии // Геология и полезные ископаемые Северо-Запада и Центра России.- Апатиты: МУП «Полиграф», 1999.- С.166-169.

13. Справочник (кадастр) физических свойств горных пород, М.: Недра, 1975. 279 с.

14. Беликов Б.П., Александров К.С., Рыжова Т.В. Упругие свойства породобразующих минералов и горных пород. М., «Наука», 1970. 276 с.

15. Яковлев Л.А. Распространение и отражение упругих волн в звукопроводах акустоэлектронных устройств /ЛЭТИ. – Л., 1980. [11]

16. Ковалевский М.В. Повышение информативности акустополаризационного метода определения упругих характеристик горных пород; Дис... канд. техн. наук.: Спец. 01.04.06, 05.11.13 / М.В.Ковалевский; СПбГЭТУ.-СПб., 2002.-202 с.